

राहुल सांकृत्यायन: पूर्वांचल के प्रखर सचेतक और उनकी इतिहास दृष्टि

Rahul Sankrityayan: The Fierce Whip of Purvanchal and his Vision of History

Paper Id : 18418 Submission Date : 11/12/2023 Acceptance Date : 17/12/2023 Publication Date : 22/12/2023
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.10533898

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/innovation.php#8>

राजेश कुमार शर्मा

प्रोफेसर

इतिहास विभाग

राजकीय महाविद्यालय

रूधौली, बस्ती, (3090), भारत

सारांश

इतिहास के भौतिकवादी दृष्टिकोण के प्रबल पक्षधर राहुल सांकृत्यायन एक इतिहासकार, दार्शनिक, विचारक, साहित्यकार, भाषाशास्त्री होने के साथ-साथ सुधारवादी जननेता भी थे। स्वाधीनता आन्दोलन के दौरान विशेषकर बिहार के किसान आन्दोलन में इनकी भूमिका और योगदान अत्यन्त उल्लेखनीय और सराहनीय रहा है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए 30 भाषाओं में शिक्षा ली थी। उनके उपन्यास 'बोल्गा से गंगा तक' सभी भारतीय भाषा एवं अनेक विदेशी भाषा में अनुवादित है। वे कुछ समय के लिए आर्य समाज की गतिविधियों से भी जुड़ गए थे लेकिन जल्द ही वह इससे अलग हो गए थे क्योंकि आर्य समाज की समाज-सुधार की विचारधारा उनके स्वतंत्र चिंतन में बाधा लगती थी। वह तार्किक दर्शन की खोज करना चाहते थे, जिसमें समस्त मानव जीवन के हित को देखा जा सके और यही वजह है, कि उनकी दिलचस्पी बौद्ध धर्म में जागी। वस्तुतः बौद्ध धर्म पर उनके अनुसंधान भारतीय इतिहास में अहम है।

सारांश का

अंग्रेज़ी अनुवाद

Rahul Sankrityayan, a strong supporter of the materialistic view of Indian history, was a historian, philosopher, thinker, litterateur, philologist as well as a reformist public leader. His role and contribution during the independence movement, especially in the farmers' movement of Bihar, has been very remarkable and commendable. Mahapandit Rahul Sanskrityayan had taken education in 30 languages to increase his knowledge. His novel 'Bolga Se Ganga Tak' has been translated into all Indian languages and many foreign languages. He was also associated with the activities of Arya Samaj for some time but soon he separated from it because the social reform ideology of Arya Samaj seemed to be an obstacle to his independent thinking. He wanted to discover a rational philosophy in which the welfare of all human life could be seen and that is why he became interested in Buddhism. In fact, his research on Buddhism is important in Indian history.

मुख्य शब्द

राहुल, इतिहास, बौद्ध धर्म, चेतना, मानव कल्याण, चिन्तन, भाषा, दार्शनिक आदि ।

मुख्य शब्द का

अंग्रेज़ी अनुवाद

Rahul, History, Buddhism, Consciousness, Human Welfare, Thinking, Language, Philosopher etc.

प्रस्तावना

राहुल जी का जन्म सन् 1893 ई0 में आजमगढ़ के एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके बहुआयामी व्यक्तित्व पर, निश्चित रूप से इस काल की राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं एवं आर्थिक-सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ा होगा। इनके जीवन काल में ही भारत में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी, आर्यों की संस्कृति के स्वरूप पर बहस हो रहा था, 1857 की क्रान्ति

के बाद देश में विभिन्न प्रकार के आंदोलन हो रहे थे, यूरोप में औद्योगिक क्रान्ति के बाद आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा था, विज्ञान के क्षेत्र में डार्विन ने जगत की उत्पत्ति और विकास की नयी व्याख्या प्रस्तुत कर दी थी और चार दशकों के भीतर इन्हीं के जीवन काल में दो-दो विश्व युद्ध हुए। भारत में अंग्रेजी शासन के औचित्य को सिद्ध करने वाले साम्राज्यवादी इतिहासकारों (जेम्स मिल, विंसेन्ट स्मिथ आदि) तथा अंग्रेजी शिक्षा पाये राष्ट्रीय विचारधारा वाले भारतीय इतिहासकारों के मध्य संवाद-प्रतिवाद की स्थिति बनी हुयी थी। इतिहास के क्षेत्र में कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक समाज के विकास में द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद एवं वर्ग-संघर्ष का सिद्धान्त प्रस्तुत किया था। राहुल जी ने इन सभी का अध्ययन व चिंतन किया। सभी विचारों को तर्क की कसौटी पर कसने के पश्चात उन्होंने मार्क्स के द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद को ही इतिहास को समझने की कुन्जी समझा। वे प्रथम भारतीय विद्वान थे जिन्होंने इतिहास को वस्तुनिष्ठ, भौतिकवादी एवं तार्किकता के आधार पर व्याख्यायित करने का प्रयत्न किया।

राहुल जी को प्रतिगामी रुढ़ियों एवं परम्पराओं को तोड़ने में कभी संकोच नहीं हुआ। इसका प्रारम्भ उनके विवाह के अवसर पर 11 वर्ष की आयु में उनके घर से ही हुआ, जब उन्होंने इसे तमाशा बताते हुए कहा - "ग्यारह वर्ष की अवस्था में मेरी जिन्दगी को बेचने का घर वालों को अधिकार नहीं।" राहुल जी ने पूर्वजों की हर उपलब्धियों को स्वीकार करते एवं सीमाओं को तोड़ते हुए उन्होंने ऐतिहासिक विकास की गति समझकर नयी चेतना प्राप्त की और उसको अकेले जितना प्रसारित किया उतना किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं।

गाँव की प्रारम्भिक शिक्षा के बाद भागकर बद्रीनाथ, केदारनाथ, वाराणसी से छपरा तक की यात्रा में अध्ययन, साधु एवं किसान नेता का अनुभव प्राप्त किया। घायल हुए, जेल गये फिर वहाँ से नेपाल, तिब्बत, श्री लंका होकर सोवियत गणराज्य तक राहुल जी की रोमांचकारी यात्रा भौगोलिक होने के साथ-साथ महान बौद्धिक सांस्कृतिक यात्रा भी है जो वैष्णव रुढ़िवाद, आर्य समाजी, सुधारवाद, बौद्ध मानवतावाद से गुजरते हुए वैज्ञानिक समाजवाद (मार्क्सवाद) तक पहुँचती है। इसलिए राहुल जी के व्यक्तित्व में उदात्त त्याग, तार्किकता, रुढ़िभंजकता, समता एवं मानवता के उत्थान के लिए समर्पण का भाव मिलता है।

अध्ययन का

उद्देश्य

वर्तमान वैश्वीकृत और आधुनिक युग में शिक्षा के विकास और विज्ञान की प्रगति ने जनतांत्रिक मूल्यों को मजबूत ही बनाया है। इतिहास लेखन की सभी विधाओं का अध्ययन करने और उसे तर्क की कसौटी पर कसने के बाद राहुल जी ने इतिहास को वस्तुनिष्ठ, भौतिकवादी एवं तार्किकता के आधार पर व्याख्यायित करने का प्रयत्न किया। यह इनके इतिहास चेतना का सकारात्मक पक्ष था कि इन्होंने अतीत से सहायता तो ली लेकिन इनकी दृष्टि में हम अतीत की ओर लौट तो सकते नहीं क्योंकि अतीत को वर्तमान बनाना प्रकृति ने हमारे हाथ नहीं दे रखा है। [1] इस प्रकार यद्यपि उनका व्यक्तित्व बहुआयामी था, तथापि इस शोध-पत्र में हमने केवल उनकी ऐतिहासिक चेतना का ही विवेचन करने का प्रयास किया है।

साहित्यावलोकन

प्रस्तुत शोधपत्र को लिखने के क्रम में इस शोध का उद्देश्य तथा शोध पद्धति का विवरण प्रस्तुत करते हुये इस विषय पर लिखे गये साहित्य का अवलोकन, उसका विश्लेषण और मूल्यांकन भी किया गया है। उदाहरण स्वरूप - राहुल सांकृत्यायन की अपनी लिखी गई पुस्तक "सेलेक्ट एसे ऑफ राहुल सांकृत्यायन" जो मूल रूप में 1947 में प्रकाशित हुई, नवीन संस्करण के रूप में 2021 में 'फ्राम वोल्गा टू गंगा' के नाम से प्रकाशित हुई। राहुल सांकृत्यायन की सबसे लोकप्रिय पुस्तक, ऐतिहासिक कथा साहित्य की एक शैली-विरोधी कृति है जो लगभग 6000 ई0पू0 में वोल्गा नदी के तट से 1942 ई0 में गंगा के तट तक लोगों के प्रवास को जानने का प्रयास करती है। यह पुस्तक एक लम्बी अवधि में भारत-यूरोपीय राजनीति और संस्कृति के विकास को परिलक्षित करती है।

हिन्दी में आत्मकथा-साहित्य के क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन की 'मेरी जीवन-यात्रा' जो 4 खण्डों में है, एक अविस्मरणीय कृति है। इसका नवीनतम प्रकाशन राधाकृष्णन पब्लिकेशन द्वारा 2014 में किया गया है। राहुल जी ने अपनी जीवन-यात्रा में जन्म से लेकर तिरसठवाँ वर्ष पूरा करने तक का वर्णन किया है। उन्होंने आत्मचरित के लिए 'जीवन-यात्रा' शब्द का प्रयोग किया है। इस विषय में उनका कथन है कि- मैंने अपनी जीवनी न लिखकर 'जीवन-यात्रा' लिखी है। इस लेखनी में मूलतः उन्होंने उस जगत की भिन्न-भिन्न गतियों और विचित्रताओं को अंकित करने का प्रयास किया है, जिसका अनुमान हमारी तीसरी पीढ़ी मुश्किल से करेगी।

जानकी पाण्डेय की कृति "राहुल सांकृत्यायन: घुमक्कणशास्त्र और यात्रावृत्ति" जनाना भारती पब्लिकेशन, 2014 की पुस्तक में लेखक ने सांकृत्यायन के उस विचार का गहन विश्लेषण किया है कि घुमक्कण क्यों दुनिया की सर्वश्रेष्ठ विभूति है ? एक प्रकार से भारत पर होने वाले विभिन्न विदेशी आक्रमणों यथा आर्यों, शकों हूणों आदि के महत्व को दर्शाया गया है। इसी प्रकार